

Formulário avaliação IAQuiz

4 respostas

[Publicar análise](#)

Qual o seu nome?

4 respostas

Maicon Bernardino da Silveira

Williamson Silva

Fábio Paulo Basso

Yury Alencar Lima

Ministra aulas para qual nível de formação?

 Copiar

4 respostas

Qual o seu tempo de experiência em docência?

 Copiar

4 respostas

Você utiliza ou já utilizou jogos de perguntas e respostas (quiz) nas disciplinas que ministra?

 Copiar

4 respostas

Utilizou alguma ferramenta de apoio? Se sim, qual?

4 respostas

Kahoot

Rachacuca e Plastelina

Sim, kahoot

Avaliação da IAQuiz

As perguntas geradas pela ferramenta abordavam o conteúdo informado?

 Copiar

4 respostas

O questionário gerado possui perguntas duplicadas ou incompletas?

 Copiar

4 respostas

- Sim, pelo menos 10% das perguntas geradas estavam duplicadas ou incorretas
- Sim, pelo menos 25% das perguntas geradas estavam duplicadas ou incorretas
- Sim, pelo menos 50% das perguntas geradas estavam d...
- Não teve perguntas geradas duplicadas ou incorretas

A ferramenta gerou corretamente a quantidade de perguntas, o tipo e a quantidade de respostas?

 Copiar

4 respostas

- Sim. A ferramenta gerou corretamente a quantidade correta de perguntas, o tipo e...
- Parcialmente. A ferramenta gerou corretamente a quantidade de perguntas, ma...
- Parcialmente. A ferramenta não gerou corretamente a quantid...
- Não. A ferramenta não gerou corretamente a quantidade d...

Foi necessário corrigir as perguntas geradas pela ferramenta?

 Copiar

4 respostas

Caso a resposta anterior seja SIM, qual foi o esforço para corrigir as perguntas

 Copiar

3 respostas

Foi necessário corrigir as respostas geradas pela ferramenta?

 Copiar

4 respostas

Caso a resposta anterior seja SIM, qual foi o esforço para corrigir as respostas

 Copiar

1 resposta

Considerando o uso da ferramenta IAQuiz, você considera que a mesma é útil para dar suporte a realização de jogos de perguntas e respostas?

 Copiar

4 respostas

Justifique a sua respostas a pergunta anterior

3 respostas

Para o tema sugerido (modelagem entidade-relacionamento para banco de dados) para a geração das perguntas, a ferramenta gerou opções muito similares das perguntas (apesar de serem diferentes), não explorou outros aspectos do tema sugerido, e.g. tipos de notações e os elementos que compõem a notação ER.

Achei muito bacana a possibilidade de gerar um quiz automaticamente num determinado tema

Imagino que ela pode ser muito útil desde que o professor sempre revise o conteúdo gerado.

Deixe seu comentário, sugestão ou crítica para a evolução da ferramenta IAQuiz

4 respostas

Alguns feedbacks:

- * Na tela do Questionário o botão do Action, quando só se tem um questionário cadastrado, não apresenta todas as opções do Menu suspenso... rever!
- * O sistema como um todo fica a todo instante gerando Pop Ups de confirmação das ações (feedback dos cadastro), mas isso requer novos cliques o que acaba gerando uma experiência não tão agradável. Poderia simplesmente exibir um pop up no canto superior direito informando o feedback do que foi executado.
- * O fluxo entre as telas ainda não estão tão intuitivos, melhorar a prototipação e avaliar melhor os aspectos de UX.
- * Aumentar a área do "Retorno chatGPT" e diminuir o textarea do Tema!

Por ser um quizz torna a dinâmica legal, contudo, noto que ainda faltam elementos relacionados aos aspectos educacionais, como feedback e acompanhamento dos docentes e dos discentes, uma explicação de por que cada resposta está incorreta ou correta, um ranking entre os alunos que participam. Além disso, pode-se pensar em mais elementos engajadores e que motivam os docentes e alunos a continuarem usando a ferramenta.

A ferramenta não está livre de bugs, assim que um direcionamento para uma versão estável é recomendado

Melhorar o feedback das perguntas e respostas geradas, não está em um formato friendly para o usuário. Tive um erro ao tentar cadastrar o questionário gerado pelo ChatGPT. A ferramenta tem um grande potencial de uso, mas na minha opinião precisa ter uma gama de funcionalidades muito fáceis de usar pois tem uma barreira de entrada baixa em termos competitivos.

Qual(is) melhoria(s) você sugere para a ferramenta IAQuiz?

4 respostas

Opção de definir tempo distinto para cada questão. Nos parâmetros de configuração, poderiam ter seções e grupos de geradores. Por exemplo 3 questões de Opção + 3 questões de Múltipla Escolha.

Na tela do Quiz com chatGPT não tem a opção de escolha do tipo de questão (Opção ou Texto ou Múltipla Escolha)!

Acredito que seja preciso ter um pouco de cuidado com as questões, alguns vieram com respostas erradas e necessitaram ser corrigidas. O professor precisa tomar cuidado e, talvez, deixar uma etapa antes de acurácia das respostas antes de conduzir com os alunos.

Um wizard para guiar o professor na elaboração do Quiz

Realizar uma série avaliações de usabilidade com usuário reais.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

